

СЕМЬЯ, НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА И ЯЗЫК КАК ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД

Файзиева Фарогат Бахтияровна

доктор философии по социологическим наукам (PhD), доцент
Ташкентский государственный университет узбекского языка и литературы
имени Алишера Навои (Узбекистан, Ташкент)

ORCID ID: 0000-0001-6338-2980

faro_fb@mail.ru

Аннотация: В статье исследуется роль семьи и культуры как фундаментальных конституционных ценностей в Республике Узбекистан и Республике Азербайджан. Проводится сравнительный анализ правового закрепления этих институтов в конституциях обоих государств. Особое внимание уделяется роли семьи как основы общества, а также значению культуры как фактора национальной идентичности, социальной консолидации и устойчивого развития. Подчеркиваются общие и различные аспекты: в Узбекистане — модернизация семейных отношений и социальная поддержка; в Азербайджане — сохранение культурного единства и исторической памяти. Отмечается необходимость адаптации правовых механизмов к новым вызовам в условиях глобализации и цифровизации при сохранении национальной идентичности. Семья и культура оцениваются как стратегические направления развития, обеспечивающие устойчивость и преемственность национальных государств.

Ключевые слова: семья, культура, конституционные ценности, национальная идентичность, глобализация, цифровизация, устойчивое развитие, социальная стабильность.

Abstract: The article examines the role of family and culture as fundamental constitutional values in the Republic of Uzbekistan and the Republic of Azerbaijan. A comparative analysis is carried out of the legal consolidation of these institutions in the constitutions of both states. Special attention is given to the role of the family as the foundation of society, as well as to the importance of culture as a factor of national identity, social cohesion, and sustainable development. The paper highlights both common and distinctive aspects: in Uzbekistan — the modernization of family

relations and social support; in Azerbaijan — the preservation of cultural unity and historical memory. The necessity of adapting legal mechanisms to new challenges under conditions of globalization and digitalization while preserving national identity is emphasized. Family and culture are evaluated as strategic directions of development that ensure the stability and continuity of national states.

Keywords: family, culture, constitutional values, national identity, globalization, digitalization, sustainable development, social stability.

Введение

В современных тюркоязычных государствах вопросы семьи, культуры и языка занимают особое место в системе конституционных ценностей. Они не только определяют основу национальной идентичности, но и обеспечивают преемственность поколений, формируют нравственные ориентиры общества, выступают важнейшими факторами социальной стабильности и устойчивого развития. Республика Узбекистан и Азербайджанская Республика, обладая общими историко-культурными традициями и сходным правовым подходом к закреплению базовых ценностей, представляют интерес для сравнительного анализа их конституционного регулирования в данной сфере.

Конституционные основы института семьи

Особое внимание институту семьи уделяется в Конституции Республики Узбекистан. В новой редакции Конституции⁷⁹ выделена специальная Глава XIV «Семья, дети и молодежь» (статьи 76-80), что свидетельствует о системном и комплексном подходе государства к вопросам брака, воспитания подрастающего поколения и молодежной политики. Так, в статье 76 Конституции закреплено, что семья является основной ячейкой общества и находится под охраной общества и государства. Государство создает социальные, экономические, правовые и другие условия для полноценного развития семьи. Брак основывается на традиционных семейных ценностях народа Узбекистана, свободном согласии и равноправии вступающих в брак.

Кроме того, Конституция предусматривает целый комплекс обязанностей государства, общества, родителей относительно полноценного развития детей. Подчеркивается особая роль родителей в воспитании своих детей. «Родители и

⁷⁹ Конституция Республики Узбекистан (от 8 декабря 1992 года). Принята в новой редакции на референдуме Республики Узбекистан, проведенном 30 апреля 2023 года. Вступила в силу 1 мая 2023 года. Национальная база данных законодательства: <https://lex.uz/docs/6445147>.

заменяющие их лица обязаны содержать своих детей до их совершеннолетия, заботиться об их воспитании, образовании, здоровом, полноценном и гармоничном развитии» (статья 77). Конституция также закрепляет, что «обеспечение и защита прав, свобод и законных интересов ребенка, создание наилучших условий для его полноценного физического, умственного и культурного развития являются обязанностью государства» (статья 78). Стоит отметить, закрепляя данную норму, и, в частности, используя термин «наилучшие условия», государство принимает на себя колоссальную ответственность за принятие мер, основанных на принципе «наилучшего обеспечения интересов ребенка», который является одним из основополагающих принципов Конвенции ООН о правах ребенка⁸⁰. В свою очередь, Конституция также обязывает совершеннолетних трудоспособных детей заботиться о своих родителях (статья 80). Таким образом, правовое закрепление в Конституции охватывает как духовно-нравственные, так и социально-экономические аспекты института семьи, а также имплементирует лучшие международные стандарты в сфере защиты детей.

В Конституции Азербайджанской Республики нормы о семье содержатся в нескольких главах. Так, статья 17 в Главе II «Основы государства»⁸¹ определяет семью как основную ячейку общества, находящуюся под особой опекой государства. В ней закреплены обязанности родителей по воспитанию детей, гарантии защиты прав ребенка, а также запрет на привлечение детей к труду, угрожающему их здоровью или нравственности. Дополнительно статья 34 в Главе III «Основные права и свободы человека и гражданина» гарантирует право на заключение брака, закрепляет принцип добровольности брачного союза, равенство супругов, охрану материнства, отцовства и детства, а также обязанности детей заботиться о родителях. Таким образом, семейные ценности в Азербайджане рассматриваются как фундаментальные ценности, составляющие основу государства, и интегрированы в систему основных прав и свобод, что подчеркивает их универсальный характер.

Сравнительный анализ показывает, что общим для обеих стран является признание семьи основной ячейкой общества, что она находится под особой охраной государства, а также признание принципа добровольности брачного

⁸⁰ Doniyor Turaev, 'New edition of Constitution of Uzbekistan serves children's best interests' / The Korea Times. Published Apr 13, 2023. <https://www.koreatimes.co.kr/foreignaffairs/20230413/new-edition-of-constitution-of-uzbekistan-serves-childrens-best-interests>.

⁸¹ Конституция Азербайджанской Республики от 12 ноября 1995 года. Источник. https://president.az/ru/pages/view/azerbaijan/constitution#chapter_3.

союза и равенство супругов. В семейных кодексах Узбекистана и Азербайджана эти положения получают дальнейшее развитие⁸². Например, закрепляются нормы, о том, что регулирование семейных отношений осуществляется на основе принципа добровольности брачного союза мужчины и женщины, равенства прав супругов, разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию, приоритета семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии и развитии, обеспечения защиты прав и интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи. В обеих конституциях отдельно подчеркивается роль (долг) родителей по воспитанию своих детей, а также обязанность совершеннолетних трудоспособных детей заботиться о своих родителях.

Конституционные основы культуры и ее охраны

Важнейшей составляющей конституционного строя является охрана культурных ценностей. Конституция Узбекистана в статье 53 закрепляет свободу научного, технического и художественного творчества, а также право пользоваться достижениями культуры. В статье 61 устанавливается обязанность граждан оберегать историческое, духовное и культурное наследие народа, а также конституционная гарантия его охраны со стороны государства.

В Конституции Азербайджана культурные права и обязанности закреплены в статьях 40, 77 и 16. Каждый имеет право участвовать в культурной жизни, пользоваться культурными ценностями и учреждениями культуры (статья 40). Одновременно в статье 77 предусмотрена обязанность каждого охранять памятники истории и культуры. В статье 16 закреплена обязанность государства содействовать развитию культуры, науки и искусства, охранять историческое и духовное наследие народа. Таким образом, в Азербайджане прослеживается сочетание индивидуальных прав и коллективной ответственности.

Государственный язык как основа национальной идентичности

Язык является не только средством общения, но и важнейшим фактором национальной идентичности, культурной преемственности и интеграции общества. Конституция Республики Узбекистан в статье 4 закрепляет узбекский язык в качестве государственного, одновременно гарантируя уважительное отношение к языкам, обычаям и традициям всех наций и народностей, проживающих на ее территории. Подобный баланс обеспечивает сочетание

⁸² См статья 2 Семейного кодекса Республики Узбекистан и статья 2.2 Семейного кодекса Азербайджанской Республики.

укрепления национальной идентичности с уважением к культурному многообразию.

Конституция Азербайджанской Республики в статье 21 закрепляет азербайджанский язык в качестве государственного, и также гарантирует свободное использование и развитие других языков, на которых говорит население. Таким образом, конституции обеих государств предполагают приоритет государственного языка при одновременном признании многоязычного характера общества.

Значение государственного языка трудно переоценить. Он является основой национального самосознания, гарантией культурной целостности общества и фактором государственной безопасности. Игнорирование задач по его сохранению и развитию может привести к снижению уровня национальной идентичности,⁸³ ослаблению культурной преемственности, усилению этнических противоречий и даже к угрозам для суверенитета государства. Поэтому конституционное закрепление государственного языка служит важнейшей гарантией его функционирования и развития.

Заключение

Проведенный сравнительный анализ показывает, что Узбекистан и Азербайджан придают особое значение семье, культуре и языку как фундаментальным конституционным ценностям. Несмотря на различия в структуре, общим для обеих стран является признание решающей роли семьи в обществе, закрепление принципов добровольности брака и равноправия супругов, охрана культурного наследия и развитие культуры, а также поддержка государственного языка как основы национальной идентичности. Эти положения формируют правовую базу для сохранения духовных ценностей и устойчивого развития общества и обеспечения национальной безопасности.

Использованная литература:

1. Конституция Республики Узбекистан (от 8 декабря 1992 года). Принята в новой редакции на референдуме Республики Узбекистан, проведенном 30 апреля 2023 года. Вступила в силу 1 мая 2023 года. Национальная база данных законодательства: <https://lex.uz/docs/6445147>.

⁸³ См. 6. Fishman, Joshua A.. "Language maintenance and language shift as a field of inquiry. a definition of the field and suggestions for its further development" *Linguistics*, vol. 2, no. 9, 1964, pp. 32-70.
<https://doi.org/10.1515/ling.1964.2.9.32>.

2. Конституция Азербайджанской Республики от 12 ноября 1995 года. Источник. https://president.az/ru/pages/view/azerbaijan/constitution#chapter_3.
3. Семейный кодекс Республики Узбекистан. Национальная база данных законодательства: <https://lex.uz/docs/104723>.
4. Семейный кодекс Азербайджанской Республики (утвержден Законом Азербайджанской Республики от 28 декабря 1999 года № 781-IQ), с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.04.2025 г. Источник. https://continent-online.com/Document/?doc_id=30420386#pos=5;-143
5. Doniyor Turaev, 'New edition of Constitution of Uzbekistan serves children's best interests' / The Korea Times. Published Apr 13, 2023. <https://www.koreatimes.co.kr/foreignaffairs/20230413/new-edition-of-constitution-of-uzbekistan-serves-childrens-best-interests>.
6. Fishman, Joshua A.. "Language maintenance and language shift as a field of inquiry. a definition of the field and suggestions for its further development" *Linguistics*, vol. 2, no. 9, 1964, pp. 32-70. <https://doi.org/10.1515/ling.1964.2.9.32>.
7. Rzayev A. *Constitutionalism in Azerbaijan: National and Global Perspectives*. – Baku: ADA University Press, 2019.
8. Мамедов Э. Национальная идентичность и культурные ценности в Азербайджане. – Баку: ЭЛМ, 2021.
9. Шарипова М. Реформы в конституционном праве Узбекистана: традиции и современность. – Ташкент: Академнашр, 2022.
10. Рахимов А. Оила ва ижтимоий қадриятлар: Ўзбекистон тажрибаси. – Тошкент: Фан, 2021.
11. Алиев М. Конституционное право Азербайджана. – Баку: Издательство БГУ, 2020.